

RAQAMLI IJTIMOYIY MAKONNING YOSHLAR AXLOQIY QADRIYATLARI VA PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA'SIRI

Z.E.Gaziyeva*¹

Jalolova Maxmudabonu Raxmatboy qizi²

¹ O'zbekiston Milliy Universiteti katta o'qituvchisi, psixol.f.b.f.d. (PhD),

² O'zbekiston Milliy Universiteti 1-kurs magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19358756>

Abstract

Mazkur tezisda raqamli ijtimoiy makonning yoshlar axloqiy qadriyatlarini shakllanishiga, ularning psixologik salomatligiga ta'siri ijtimoiy-psixologik jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli kommunikatsiya vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va virtual muhit sharoitida yoshlarning qadriyatlar tizimi transformatsiyasi, axloqiy me'yorlarning o'zgarishi hamda psixologik barqarorlik omillari ko'rib chiqiladi. Raqamli muhitning ijobiy va salbiy tomonlari ochib beriladi.

Keywords: raqamli muhit, yoshlar, axloqiy qadriyatlar, psixologik salomatlik, ijtimoiylashuv, virtual identiklik, emotsional barqarorlik.

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida inson hayotining deyarli barcha sohalarini raqamlashtirilmoqda. Ayniqsa, yoshlar hayotida raqamli ijtimoiy makon – internet tarmoqlari, ijtimoiy platformalari hamda virtual jamoatlar – kundalik faoliyatning ajralmas qismiga aylandi. Bugungi kunda yoshlar nafaqat axborotni qabul qiluvchi, balki uni yaratuvchi faol subyektlar sifatida raqamli muhitda ishtirok etmoqda. Bu jarayon esa ularning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlarini va psixologik holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Raqamli ijtimoiy makon – bu shaxslar o'rtasidagi o'zaro ta'sir, kommunikatsiya va ijtimoiylashuv jarayonlarining virtual vositalar orqali amalga oshiriladigan ijtimoiy maydondir. Ushbu makon an'anaviy ijtimoiy muhitdan farqli ravishda tezkorlik, keng qamrovlilik, anonimlik va interaktivlik xususiyatiga egadir. Bunday sharoitda yoshlar turli g'oyalar, qadriyatlar va ijtimoiy me'yorlar bilan to'qnash keladi, ularni qabul qiladi yoki rad etadi. Natijada ularning axloqiy pozitsiyasi va shaxsiy identikligi shakllanadi.

Raqamli muhitning ta'siri ikki yo'nalishda namoyon bo'lmoqda. Bir tomondan, u yoshlarning bilim doirasini kengaytiradi, ijtimoiy faolligini oshiradi, o'zini namoyon etish imkoniyatlarini oshiradi. Ikkinchi tomondan esa, nazoratsiz va tartibga solinmagan axborot oqimi, kiberbosim, virtual qaramlik va manipulyativ ta'sirlar yoshlarning axloqiy qadriyatlarini deformatsiyasiga hamda psixologik barqarorligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, o'smirlik va ilk o'spirinlik davrida shaxsning qadriyatlar tizimi faol shakllanish bosqichida bo'lganligi sababli raqamli ijtimoiy makonning ta'siri yanada kuchli namoyon bo'ladi.

Axloqiy qadriyatlar – bu jamiyatda ma'naviy me'yorlar, to'g'ri-noto'g'ri baholash tizimi, harakatlarni yo'naltiruvchi prinsiplar yig'indisidir. Ular odatda oila, maktab, milliy va diniy an'analar orqali shakllanadi. Raqamli ijtimoiy makonda axloqiy qadriyatlar jarayoni tubdan o'zgarishi mumkin. Chunki bir qancha omillar axloqiy qadriyatlar dunyosiga o'z tasirini o'tkazadi.

Bular:

Cheksiz axborot oqimi;

Tezkor ta'sir etish mexanizmlari (layklar, izohlar);

Global madaniyat ta'siri (memlar, global trendlar);

Anonimlik va rollar almashinuvi (ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'zlarini boshqacha ko'rsatib, real qadriyatlar va virtual pozitsiyalar o'rtasida muvozanat yo'qolishi).

Ushbu virtual omillar yoshlarning axloqiy qadriyatlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda raqamli ijtimoiy maydon yoshlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda ko'p tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir ijobiy ham, salbiy ham bo'lishi mumkin.

Raqamli ijtimoiy makonning bir qancha ijobiy tomonlarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, yoshlar o'zaro fikr almashishadi, turli madaniyatlarni o'rganadilar, tanqidiy fikrlash hamda ijodiy savodxonligi rivojlanadi. Ijobiy jamoalarga va qo'llab quvvatlash guruhlariga qo'shiladilar.

Shu bilan bir qatorda raqamli ijtimoiy makonning salbiy tomonlari ham bizga ma'lumdir. Noto'g'ri ma'lumotlar zo'ravonlikni normal holatga chiqaruvchi materiallar yoshlarda noto'g'ri qadriyatlarining shakllanishiga olib kelishi mumkin. "Ideal hayot" hamda "muvaffaqiyat" kabi stereotiplar yoshlarning o'ziga nisbatan qoniqmaslik holatlarini keltirib chiqarishi mumkin.

G.G'.G'afurova o'zining "Raqamli jamiyatning intellektual madaniyati: Falsafiy tahlil" nomli maqolasida raqamli jamiyatda globallashtirish axborotlashtirish virtualizatsiya jarayonlari inson hayotini tubdan o'zgartirishi, uning hozirgi taqdiri va psixologik holatini belgilashi hamda konstruktiv yondashuv orqali yangi shaxs va yangi ijtimoiy muhitni shakllantirish imkonini taqdim qilishini aytib o'tadi [3].

D.N.Karpova raqamlashtirish jarayonining nafaqat axborot almashinuvini, balki insonlarning shaxslararo va guruhlalararo munosabatlarini tubdan o'zgartirishini ta'kidlaydi. Bu fikr raqamli ijtimoiy makon yoshlarning axloqiy qadriyatlari va psixologik salomatligiga bevosita ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi [1].

M.T. Ryumina o'z maqolasida raqamli jamiyatdagi inson muammosini o'rganishga qaratadi. Uning ta'kidlashicha, "inson tabiatini o'zgartirish, odamning transhumanga, keyinroq esa postinsonga aylanishiga olib keladi. Bu jarayonda konstruktivizm tamoyili muhim ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy sohada, fan va umuman madaniyatda konstruktivistik tafakkur va dunyoqarash shakllanmoqda". Darhaqiqat, raqamli jamiyatda nafaqat texnologiyalar, balki tafakkur shakli ham o'zgaradi. Konstruktivistik dunyoqarash ijtimoiy sohada, fan va madaniyatda faol qaror topib, insonning o'zini anglash, identiklik va qadriyatlar tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda inson o'z tabiiy chegaralarini kengaytirishga intiladi, virtual muhit esa bu o'zgarishlar uchun maydon vazifasini bajaradi [2].

Raqamli ijtimoiy maydon yoshlarning psixologik salomatligiga ham ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Yoshlar raqamli makonda o'rta kuniga bir necha soat vaqt sarflaydilar; bu mashg'ulot akademik faoliyat, oilaviy munosabatlar va hatto uyqu vaqtiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababdan raqamli ijtimoiy makon va psixologik salomatlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish bugungi sotsial psixologiya va ijtimoiy fanlar uchun dolzarb masalalardan biridir.

Psixologik salomatlik – bu shaxsning ruhiy barqarorligi, emotsional holati, stressga chidamliligi, o'zini baholash va hayotdan qoniqish hissi kabi holatlarning yig'indisi hisoblanadi.

Psixologik salomatlik yoshlar hayotining har bir yo'nalishiga ta'sir ko'rsatadi:

o'qish;

ijtimoiy munosabatlar;

motivatsiya.

Raqamli ijtimoiy makon yoshlarning psixologik salomatligiga murakkab, multifaktorli ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir ijobiy hamda salbiy jihatlarni o'zida mujassam etgan bo'lib, yoshlarning ruhiy barqarorligi, emotsional holati va ijtimoiy faoliyati bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli raqamli ijtimoiy makonda yoshlarni ruhiy salomatlikni saqlashga yo'naltiruvchi siyosat, ma'rifiy dasturlar va profilaktika choralari ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ijtimoiy makon yoshlarning axloqiy qadriyatlari va psixologik salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy jihatlarga global muloqot, turli madaniyatlar bilan tanishish, onlayn qo'llab-quvvatlash va ta'limiy resurslar orqali ruhiy barqarorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish kiradi. Shu bilan birga, kiberbosim, uzluksiz ijtimoiy taqqoslash, virtual idealizatsiya va raqamli qaramlik, yoshlar orasida stress, tashvish va depressiv holatlarni kuchaytirishi mumkin. Raqamli makon o'sib kelayotgan avlodni axloqiy me'yorlarini qayta shakllantiradi, bu esa ijtimoiy va shaxsiy qadriyatlarining moslashuvi yoki

muvozanatining yo'qolishiga olib keladi. Shu sababli yoshlarning axloqiy va psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun raqamli maydondan ongli, me'yorida va xavfsiz foydalanish zarur.

References

- [1] Карпова Д.Н. Социотехнический поворот в исследовании цифровизации общества // <https://mgimo.ru/about/news/departments/sotsiotekhnicheskiy-povorot-vissledovaniy-tsifrovizatsii-obshchestva> (дата обращения: 25.03.2020).
- [2] Рюмина Марина Тулеухановна ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА // Научно-исследовательские исследования. 2020. №2020. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoye-obshchestvo-i-problema-cheloveka> (дата обращения: 02.08.2023).
- [3] G'affarova G.G'. Raqamli jamiyatning intellektual madaniyati: falsafiy tahlil // NamDU Ilmiy xabarlar, 2023. № 2. 13-16 betlar.